

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **An V. Andrey, Sharipova Kh. Feruza**
THE CLINICAL COURSE OF FOCAL MYOCARDITIS IN PREGNANT.....10
2. **Kamalova I. Malika, Askarova K. Fatima**
UTERINE MUCOSAL MORPHOLOGY OF INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE USE
(LITERATURE REVIEW).....15
3. **Nasimova R. Nigina**
THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND
PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE.....20

HEMATOLOGY

4. **Kayumov A. Abdurakhman, Ibragimova M. Gulchehra, Achilova U. Ozoda**
IMMUNE THROMBOCYTOPENIA A MODERN VIEW OF DIAGNOSIS AND
TREATMENT: LITERATURE REVIEW.....26

PEDIATRIC SURGERY

5. **Kamolov J. Sardor, Mavlyanov Sh. Farxod, Yangiyev A. Baxtiyor**
BIOIMPEDANCE PARAMETERS IN PATIENTS WITH EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY.....35
6. **Tuxtayev M. Firdavs, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat**
RESULTS OF BIOIMPEDANCE ANALYSIS IN CHILDREN WITH EMERGENCY
PATHOLOGY OF THE URINARY SYSTEM.....41
7. **Mavlyanov Sh. Farhod, Ulmasov G. Firdaus, Allazov N. Feruz, Mavlyanov Kh. Shavkat,
Tursunov E. Sanjar.**
SURGICAL TREATMENT OF A TUMOR OF THE ABDOMINAL CAVITY ISSUING
FROM THE WALL OF THE STOMACH IN A CHILD: A CLINICAL CASE.....46

RADIOLOGY

8. **Xalikulov Sh. Elbek, Sharopov Sh. Sadullo.**
NEUROSONOGRAPHY AS A METHOD OF INTRAOPERATIVE NAVIGATION IN THE
TREATMENT OF MULTILEVEL HYDROCEPHALIA.....52
9. **Usarov Sh. Mukhriddin**
OPTIMIZATION AND IMPORTANCE OF ULTRASOUND DIAGNOSTIC METHODS IN
THE CHOICE OF TACTICS FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CERVICAL
OSTEOCHONDROSIS.....56

OTORHINOLARYNGOLOGY

10. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Dustboboyev S. Dilshod**
MODERN ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....62
11. **Nasretdinova T. Makhzuna, Normirova N. Nargiza, Shadiev E. Anvar**
AUDITORY ADAPTATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL AND CENTRAL
HEARING IMPAIRMENT.....70

MORPHOLOGY

12. **Urinov M. Alisher, Otajonov O. Ilhom, Akhmedova B. Dilafruz**
STUDY OF CHANGES IN SOME BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD IN
SIMULATION OF EXPERIMENTAL LIVER DAMAGE.....76

13. **Nuraliev A. Nekqadam, Murotov F. Nurshod.**
THE RESULTS OF DETERMINING THE DEGREE OF INFLUENCE OF THE GENETICALLY MODIFIED SHADE ON THE REGULATORY MICROFLORA OF THE COLON OF LABORATORY ANIMALS.....81
14. **Khamidova M. Farida, Zhovlieva B. Mavlyuda**
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE BRONCHI IN EXPERIMENTAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES.....91
15. **Sabirova Sh. Dilnoza, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ADRENAL CORT OF RAT OFFSPRING IN ONTOGENESIS UNDER THE CONDITIONS OF INTRAUTERINE EXPOSURE TO PESTICIDES THROUGH THE MOTHER'S ORGANISM (REVIEW ARTICLE).....100
16. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGY NEAR THE BALL-BLADYING PARENCHYMA OF THE RABBIT LIVER WITH EXPERIMENTAL CALCULOSIS CHOLECYSTITIS.....108
17. **Kurbonov R. Khurshed, Oripov S. Firdavs, Deev V. Roman**
EFFECT OF OCTACALCIUM PHOSPHATE AND ITS COMBINED FORMS ON BONE REGENERATION.....114

NEUROLOGY

18. **Kamalova I. Malika, Khaidarov K. Nodirjon, Teshayev Zh. Shukhrat.**
CLINICAL FEATURES OF SOME RISK FACTORS FOR STROKE IN WOMEN.....122
19. **Sheryigitova I. Nigina, Muzaffarova Sh. Nargiza, Khakimova Z. Sohiba.**
COGNITIVE AND ASTHENIC DISORDERS AFTER COVID-19.....129

ONCOLOGY

20. **Kuliev A. Aziz, Tursunov M. Odil, Ulmasov G. Firdavs, Urazov S. Numon, Toshov T. Alizhon**
FEATURES OF DEVELOPMENT OF MECHANICAL JAUNDICE IN GASTRIC CANCER AND METHODS OF ITS ELIMINATION.....136
21. **Polatova Sh. Jamilya, Tagaev A. Jasur**
GLOBAL STATUS OF THE PROBLEMS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MELANOMA AMONG PATIENTS WITH MELANOCYTIC LESIONS AND NEOPLASMS.....143
22. **Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Sulimova G. Olga**
PATOGENESIS OF PERITONEAL ASCITES IN RECURRENT OVARIAN CANCER.....152
23. **Djuraev D. Mirjalol, Shamuradov I. Ilxom**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC STENTING IN ESOPHAGEAL CANCER COMPLICATED BY FISTULA.....159
24. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF TUMOR-INFILTRATING LYMPHOCYTES IN BREAST CANCER.....166
25. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
THE BASIC APPROACHES TO STUDYING THE LYMPHATIC SYSTEM IN BREAST CANCER(LITERATURE REVIEW).....177
26. **Rakhimov M. Nodir, Tulanov T. Begzod, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Aslsnova M. Lobar**
PATHOGENETIC ASPECTS OF CANCER ANOREXIA.....192

OPHTHALMOLOGY

27. **Kadirova M. Aziza, Khasanova A. Dildora.**
CASE FROM PRACTICE: CONGENITAL ANOMALY OF OPTIC DISC EXCAVATION. «MORNING GLORY» SYNDROME.....202
28. **Allayarov T. Azimbek, Rizayev A. Jasur, Yusupov A. Amin, Xakimova Sh. Mavluda.**
THE STATE OF OPHTHALMOLOGICAL CARE AND ITS IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY (LITERATURE REVIEW).....210

PEDIATRICS

29. **Tairova B. Sakina**
PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASES AMONG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....215
30. **Tairova B. Sakina, Mukhamadiyeva A. Lola**
IMMUNOLOGICAL ASPECTS IN YOUNG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....220
31. **Tairova B. Sakina**
CONGENITAL HEART DEFECTS: AN IMMUNOLOGICAL PERSPECTIVE (LITERATURE REVIEW).....226
32. **Fayziyeva R. Ugilbibi, Normamato V. Kh. Dilmurod. Mamadiyeva N. Zarifa**
CHARACTERISTICS OF BRONCHOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN.....231

PSYCHIATRY

33. **Kenjaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar, Baymirov L. Sanjar.**
CLINICAL DYNAMICS OF DEPENDENCE TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS DETERMINANTS.....237
34. **Baymirov L. Sanjar, Ochilov U. Ulugbek, Turayev T. Bobir**
CLINICAL FEATURES OF THE ABUSE OF VARIOUS DRUGS IN PATIENTS WITH ALCOHOLISM.....247

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

35. **Mavlyanova F. Zilola, Kim A. Olga, Xudoykulova V. Farida, Raxmatullina R. Luiza, Bulyakova A. Gulnaz, Akhmadeeva Leila.**
POSSIBILITIES OF PERSONALIZED REHABILITATION AFTER A STROKE USING TELETECHNOLOGIES AND PREDICTION OF OUTCOMES BASED ON CLINICAL AND NEURORADIOLOGICAL STUDIES.....252
36. **Kamilova T. Roza, Mavlyanova F. Zilola, Basharova M. Laylo, Isakova I. Lola, Burxanova L. Gulnoza.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ACTUAL FOOD CONSUMPTION BY CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH DIFFERENT DIETARY INTAKE.....261

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

37. **Latipova B. Sitora**
INVESTIGATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF ORAL MUCOSA TREATMENT AFTER CHEMOTHERAPY: LITERATURE REVIEW.....270
38. **Abdullaev Sh. Dilmurod**
ANALYSIS OF THE RESULTS OBTAINED AND SOME FEATURES OF CYTOKINE PROFILE IN MIXED SALIVA OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT DISEASE.....279

39. **Rizaev A. Jasur, Akhmedov A. Alisher**
IMPROVING DENTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....287
40. **Sharopov G. Sanzhar, Tojiev I. Feruz, Azimov I. Mukhammadjon, Inoyatov Sh. Amrillo, Ismoilkhodjaeva G. Komila**
CLINICAL AND RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF SECONDARY MAXILLARY DEFORMITIES IN PATIENTS WITH UNI- AND BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER PRIMARY LIP AND PALATE SURGERIES.....294

THERAPY

41. **Ermatov J. Nizom, Nasirdinov Z. Mavlonjon, Ishmetov P. Sherzod, Oltiev Sh. Amrillo, Kasimova E. Kizilgul.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DAILY DIET OF SCHOOLCHILDREN SUFFERING FROM IRON DEFICIENCY ANEMIA FROM ENRICHED LOCAL PROTEIN-CONTAINING PRODUCTS.....301
42. **Ermatov J. Nizom, Abdulkhakov U. Ikhtiyor, Shukurov N. Anvar, Nasirdinov Z. Mavlon, Kasimova E. Kizilgul**
HYGIENIC FEATURES OF DIABETES PREVENTION.....308
43. **Tashkenbayeva N. Eleonora, Esankulov O. Mukhammad**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....318
44. **Tairov R. Doston, Berdiev H. Doniyor**
STRUCTURAL CHANGES IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH GOUT.....331
45. **Rizaev A. Jasur, Qilichev A. Anvar, Olimjonova J. Farangiz**
RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE.....339
46. **Isirgapova N. Sarvinoz, Sultonov N. Nodir**
IMPACT OF HORMONAL CHANGES ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 5TH STAGE.....349
47. **Yakubov V. Abduljalol, Pulaniva I. Nargiza, Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola**
PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE.....360
48. **Xaydarova D. Dilrabo, Tashkenbaeva N. Eleonora**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE COURSE AND CRITERIA FOR DIAGNOSTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA.....366

PHARMACOLOGY

49. **Boboyev M. Behzod**
CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC TOXICITY OF THE NEW DRUG «TIOSIN», CONSISTING WITH A COMPLEX COMBINATION OF THE MICROELEMENT ZINC AND LIPOIC ACID.....376
50. **Allazov A. Salakh. Iskandarov N. Yusuf**
LOCAL HEMOSTATIC IN UROLOGICAL BLEEDING.....383

SURGERY

51. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat**
EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TREATMENT OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS WITH THE APPLICATION OF PLASMAPHERESIS.....390
52. **Rizayev A. Jasur, Kurbaniyazov B. Zafar, Saidov B. Zohir, Abduraxmanov Sh. Diyor.**
ANTEGRADE ANGIOSCLEROTHERAPY OF THE LEFT TESTICULAR VEIN.....397

53.	Nazarov N. Zokir SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS (LITERATURE REVIEW).....	407
54.	Shamratov Z. Shokir, Akhmedov M. Yusuf, Yusupov S. Anvar, Saidov A. Maksud MYOCARDIAL PROTECTION METHODS IN CARDIAC SURGERY PRACTICE (REVIEW ARTICLE).....	417
55.	Ruziboev A. Sanjar, Yunusova F. Guzal, Yunusov T. Oybek EFFICIENCY OF APPLICATION OF DOMESTIC HEMOSTATIC IMPLANT "HEMOBEN" IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....	424
56.	Abdullaev A. Sayfulla, Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Muhammad TACTICS OF TREATMENT OF ACUTE COMMERCIAL INTESTINAL OBSTRUCTION.....	431
57.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo, Abdurakhmanov Sh. Diyor CLINICAL FEATURES OF HERNIOPLASTY AND ABDOMINOPLASTY WITH COMPLICATED ABDOMINOPTOSIS IN VENTAL HERNIAS.....	440
58.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo SURGICAL TREATMENT OF VENTAL HERNIAS IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AND ABDOMINOPTOSIS.....	446
59.	Umedov A. Xushvaqt OUR EXPERIENCE IN CONSERVATIVE TREATMENT OF SPLEEN INJURY IN CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....	451
60.	Umedov A. Xushvaqt POSSIBILITIES OF VIDEOLAPAROSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ISOLATED AND COMBINED LIVER DAMAGE.....	456
61.	Sattarov S. Inayat, Matmurotov J. Kuvondik, Yakubov Y. Ilyosbek, Rakhimov D. Dadakhon. WAYS TO IMPROVE REVASCULARIZATION RESULTS IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME.....	461

ORIGINAL ARTICLES

62.	Giyasov A. Zaynitdin, Khaydarov R. Khasanali, Siddikov U. Bokijon ANALYSIS OF COMMISSION FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS RELATED TO THE ACTIVITIES OF OBSTETRICIAN-GYNECOLOGISTS.....	468
63.	DAMINOV Feruz Asatullaevich ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF DEEP BURN IN ELDERLY AND SENILE AGE.....	475
64.	SAMIEV Asliddin Sayitovich, KHAMIDULLAEVA Mohinur Maksatullo qizi COMPLEX REHABILITATION MEASURES IN PATIENTS SUFFERING WITH RADICULOPATHIES OF THE VERTEBROGENOUS LUMBAR AREA.....	481

УДК: 616.284-002.1

NASRETDINOVA Makhzuna
Doctor of Medical Sciences, Professor
XAYITOV Alisher
Doctor of philosophy
DUSTBOBOYEV Dilshod
Samarkand State Medical Institute

MODERN ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA

For citation: Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Dustboboyev S. Dilsod. Modern aspects in the development of exudative otitis media//Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp. 62-69

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8316846>

ANNOTATION

Exudative otitis media is manifested by the appearance of a viscous fluid in the middle ear. According to WHO, 80% of healthy people have anamnesis revealed that they suffered exudative otitis media in childhood. The spread of this disease among the population ranges from 1 to 5% in different age groups and is more pronounced in the child population. At present, there is no consensus in the literature reviews about the causes and mechanisms of ESO development. But many authors have come to the conclusion that the basis for the development of EOM is a sluggish inflammatory process, together with a violation of the functions of the Eutachian tube. Clinical symptoms Mild to moderate hearing loss. Sensation of fullness or pressure in the ear. Popping or crackling sounds in the ears. Difficulty hearing and understanding speech, especially in noisy environments. The success of ESO therapeutic measures largely depends on the following factors: the timeliness of diagnosing exudative otitis media, an individual approach to the treatment of each patient, taking into account the identified provoking factors and their correction. Prevention of exudative otitis media or serous otitis media involves taking steps to reduce the risk of fluid buildup in the middle ear.

Keywords: otitis media, auditory tube, dysfunction, tympanometry, myringotomy, tympanic bypass

НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна
тиббиёт фанлари доктори, профессор
ХАЙИТОВ Алишер Адхамович
тиббиёт фанлари номзоди
ДУСТБОБОЕВ Дилшод Садуллаевич
Самарқанд давлат тиббиёт университети

**ЭКСУДАТИВ ЎРТА ОТИТНИНГ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЗАМОНАВИЙ
ЖИХАТЛАРИ**

АННОТАЦИЯ

Эксудатив ўрта отит оммавий ахборот воситалари ўрта кулоқдаги вискоз суюқлик пайдо бўлиши билан намоён бўлади. ЖССТ маълумотларига кўра, соғлом одамларнинг 80 фоизида анамнезда улар болалик даврида эксудатив отит билан касалланганлиги аниқланган. Ушбу касалликнинг аҳоли орасида тарқалиши турли ёш гуруҳларида 1 дан 5% гача бўлиб, болалар популяциясида кўпроқ намоён бўлади. Ҳозирги вақтда адабиёт шарҳларида ЭЎО ривожланишининг сабаблари ва механизмлари тўғрисида консенсус мавжуд эмас. Аммо кўплаб муаллифлар ЭЎО ривожланишининг асоси эшитув найининг функцияларини бузиш билан бирга секин яллиғланиш жараёнидир, деган хулосага келишди. Клиник белгилари енгил ва ўрта даражадаги эшитиш пасайиши. Кулоқдаги тўлиқлик ёки босим ҳисси. Кулоқларда кичкирик ёки шитирлаш товушлари. Нутқни эшитиш ва тушуниш қийин, айниқса шовқинли муҳитда. ЭЎО терапевтик чора-тадбирларининг муваффақияти кўп жихатдан қуйидаги омилларга боғлиқ: эксудатив отит оммавий ахборот воситаларини ўз вақтида ташхислаш, аниқланган кўзгатувчи омилларни ҳисобга олган ҳолда ҳар бир беморни даволашга индивидуал ёндашув ва уларни тузатиш. Эксудатив ўрта отит ёки сероз отитнинг олдини олиш ўрта кулоқда суюқлик тўпланиши хавфини камайтириш учун чоралар кўришни ўз ичига олади.

Калит сўзлар: ўрта отит, эшитиш найи, дисфункция, тимпанометрия, миринготомия, ноғора бушлиғини шунтлаш

НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна

доктор медицинских наук, профессор

ХАЙИТОВ Алишер Адхамович

кандидат медицинских наук

ДУСТБОБОВ Дилшод Садуллаевич

Самаркандский государственный медицинский университет

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКССУДАТИВНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА**АННОТАЦИЯ**

Экссудативный средний отит проявляется появлением в среднем ухе вязкой жидкости. По данным ВОЗ, 80% здоровых людей анамнез выявил, что они перенесли в детстве перенесли экссудативный средний отит. Распространение этого заболевания среди населения составляет от 1 до 5% в различных возрастных группах и более выражена у детского населения. В настоящее время в литературных обзорах нет единого мнения об причинах и механизмах развития ЭСО. Но многие авторы пришли к мнению, что основой развития ЭСО являются вялотекущий воспалительного процесс вместе с нарушением функций евстахиевой трубы. Клинические симптомы Легкая и умеренная потеря слуха. Ощущение полноты или давления в ухе. Хлопающие или потрескивающие звуки в ушах. Трудности со слухом и пониманием речи, особенно в шумной обстановке. Успех лечебных мероприятий ЭСО во многом зависит от следующих факторов: своевременности диагностирования экссудативного среднего отита, индивидуального подхода к лечению каждого пациента с учетом выявленных провоцирующих факторов и их коррекцией. Профилактика экссудативного среднего отита или серозного среднего отита включает принятие мер по снижению риска скопления жидкости в среднем ухе.

Ключевые слова: средний отит, слуховая труба, дисфункция, тимпанометрия, миринготомия, шунтированы барабанной полости

Актуальность Экссудативный средний отит (ЭСО) описанный в 18 веке Ривериусом как отдельное заболевание, проявляется появлением в среднем ухе вязкой жидкости, является одним из наиболее активно изучаемых патологий среднего уха. (Т.В. Бурмистров 2014 г.)

Экссудативный средний отит (ЭСО) – негнойный патологический процесс среднего уха, проявляется скоплением в его полостях экссудата (серозного, слизистого или мукоидного характера), которое приводит к образованию таких симптомов, как тугоухость кондуктивного или перцептивного характера (И.В. Савенко, М.Ю. Бобошко 2010 г.)

Заболевание более вкращено у детей до 7 лет, меньше – в школьном возрасте. Патология больше выявлена у мальчиков. По данным ВОЗ, 80% здоровых людей анамнез выявил, что они перенесли в детстве перенесли экссудативный средний отит.

За последние годы многие авторы пишут о значительном увеличении данной патологии, которое связано с повышением качества диагностики, вследствие оснащения сурдологических кабинетов и центров современной сурдоакустической аппаратурой, а также с внедрением в практику отоларингологов таких объективных методик исследования как импедансометрия, акустической рефлексометрии. (Дементьев М.А. 2011г.)

Распространение этого заболевания среди населения составляет от 1 до 5% в различных возрастных группах и более выражена у детского населения. По данным зарубежных исследований в Финляндии ЭСО был обнаружен у 2,8% пациентов в возрасте 7–8 лет. По данным британских ученых это самая частая причина обращения к врачу оториноларингологу.

ЭСО в структуре всех патологий среднего уха занимает 15-17%. У взрослого населения этот патологический процесс в основном носит односторонний характер, а у детей, как правило, поражаются оба уха, и по данным ряда авторов заболеванию больше подвержены мальчики (Тарасов Д.И. и др., 1988).

ЭСО особое внимание в медицинской литературе уделяется лишь за последние 30-40 лет. Это объясняется рядом причин: во-первых, резким увеличением острого воспаления среднего уха, особенно у детей, во-вторых, кропотливостью лечения и частыми рецидивами, в-третьих, ухудшением качества жизни пациентов из-за стойкого снижения слуха, возникающее при даноой патологии или вседствии осложнений..

Этиология Исследованиями выявили основные причины возникновения ЭСО и определили группы факторов, способствующих его развитию. Многие специалисты считают, что в основе развития ЭСО лежит сочетание длительной тубулярной дисфункции и низкого уровня воспаления. Особое внимание уделяется иммунологическим и аллергологическим факторам. (Т.В. Бурмистрова, Н.А. Дайхес 2004 г.).

По данным М. Tos (2011 г.) 80 – 90% детей до 7 летнего возраста имеют в анамнезе случаи нарушения функционирования евстахиевой трубы и экссудативного среднего отита.

В настоящее время в литературных обзорах нет единого мнения об причинах и мехенизмах развития ЭСО. Но многие авторы пришли к мнению, что основой развития ЭСО являются вялотекущий воспалительного процесс вместе с нарушением функций евстахиевой трубы .

выявлено, что при секреторном среднем отите нарушение дренирующей функции слуховой трубы обнаруживается в среднем у двух третей пациентов (66%), а нарушение вентиляционной способности почти у 100% [Лебедев Ю.А. 2011 г.)

Выявлены два возрастных пика дебюта заболевания у детей: максимальный регистрируется в конце второго года жизни и менее выраженный - в возрастном диапазоне 5-7 лет. Последнее совпадает с началом начального образования ребенка. Поскольку наличие ЭСО обычно связано не только с нарушением слуха, но и с нарушением восприятия речи как в тишине, так и в шуме, рецидивирующее или хроническое течение заболевания у детей школьного возраста может привести к снижению внимания, трудностям в обучении и в результате психоэмоциональных и поведенческих проблем. При этом возникающие минимальные нарушения слуха могут не распознаваться, так как

выявляются только при профилактических осмотрах [Cai T., McPherson B., 2017; Кай Т и др., 2018].

В этиологии ЭСО имеют место быть общие и местные факторы: острые и хронические патологические процессы носа, околоносовых синусов и носоглотки; механические препятствия проходимости слухового евстахиевых труб из-за аденоидных вегетаций, гиперплазия трубных миндалин, новообразования носоглотки, нарушение иннервации мышц открывающей слуховую трубу, системная вазомоторная дисфункция слизистых оболочек верхних дыхательных путей, анатомо-физиологические особенности строения слуховой трубы в детском возрасте.

В качестве предрасполагающих факторов имеются ряд факторов, вызывающих и усиливающих клинические явления ЭСО: гиперплазия язычной миндалины, лимфоидного аппарата задней стенки глотки, трубных миндалин; особенность в архитектуре носа и строении эпитимпанума, - в размерах и пневматизации эпитимпанума и во взаимозависимости его структур, характеристике эпитимпанально-барабанных диаграмм.

Многие авторы указывают на наличие механизмов, приводящих к нарушению функций евстахиевых труб: нарушение открытия и закрытия устьев слуховых труб, чрезмерное расширение слуховых труб (парезы), потеря эластичности хрящевой части труб. И причиной таких нарушений могут быть: лимфатическая блокада в заглоточном и перитубальном пространстве, вирусный паралич слизистого аппарата, вызванный вирусным подавлением сократительной способности мышц мягкого неба, врожденная цилиарная недостаточность слизистой оболочки. . возникает в результате снижения продукции всего туботимпанального комплекса, сурфактанта, лизоцима, sIgA, ферментного фактора для активации очистки слизистой оболочки евстахиевой трубы. Может нарушаться проходимость прямо или опосредованно через нервную, сосудистую или губную системы в полость черепа или в местах, связанных с барабанной перепонкой (опухоль носоглотки, функции каудальной группы отростков черепно-мозговых нервов, вызывающие снижение или выпадение и др.). .

К факторам которые влияют на воспалительный процесс можно отнести следующее: 1) нарушение общего и местного иммунитета способствует переходу острого воспаления в вялотекущее и хроническое воспаление; 2) широкое применение общего и местного антибактериальных препаратов приводит к снижению реактивности организма и его сенсбилизации; 3) соматические заболевания.

Аллергические факторы (бронхиальная астма, дерматиты, аллергический ринит) воздействуют на обе причины ЭСО: приводят к трубной недостаточности и воспалительному процессу слизистой оболочки носа, слуховых проходов и барабанной полости, что подтверждается выявлением экссудативного среднего отита у части больных с редкими обострениями аллергического ринита на 4-5-й день от начала дерматита; воспаление полости носа, околоносовых синусов приводит к забросу инфицированной жидкости в барабанные полости и сопровождается отеком слизистой оболочки перитубальных областей.

Патогенез и стадии ЭСО. Описанные авторами механизмы патогенеза имеют четкую стадийность и отражают все стадии и последствия процесса. Отличия их только на уровне детализации и основных патологических изменений. (клинических, морфологических). Н.С. Дмитриев и соавт. выделяют 4 стадии ЭСО: у катаральная, у секреторная, у мукозная, у фиброзная.

О.В. Стратиева описывает следующие стадии ЭСО 1. Стадия начального катарального воспаления или экссудации. 2. Выраженная секреторная стадия; по характеру секрета: серозная, мукозная, серозно-мукозная. 3. Секреторно-пролиферативная стадия с преобладанием секреторного процесса. 4. Дегенеративно-секреторная стадия с преобладанием фиброзно-склеротического процесса; она может

быть следующих форм: фиброзно-мукозная, фиброзно-кистозная, фиброзно-адгезивная (склеротическая).

Ю.А. Лебедев описывает различные варианты развития ЭСО клинически в зависимости от преобладающих факторов. При явной тубарной дисфункции болезнь развивается по типу чистого или классического ЭСО, имеет хроническое течение и протекает, четко делясь на 4 последовательные стадии: 1. Предэкссудативная стадия (в условиях гиповентиляции и тубоотита различной выраженности): нарушения общего состояния у пациентов не отмечается, главный симптом заложенность уха, при отоскопии видно небольшое втяжение и помутнение барабанной перепонки с инъекцией сосудов, визуальными признаками экссудата не наблюдаются. 2. Стадия, отличается появлением серозного экссудата: барабанная перепонка желтоватая, появляются симптомы пчелиных сот, мениска, отмечается аттикальная ретракция барабанной перепонки. 3. Стадия, начинается появлением экссудата мукозного типа: барабанная перепонка синюшной окраски, с тензорной ретракцией, явные визуальные признаки экссудата. 4. Стадия осложненного течения ЭСО с переходом в другие клинические формы патологии среднего уха.

Другими авторами описываются 2 варианта течения процесса: 1 вариант склеротический: когда в среднем ухе происходят склеротические изменения приводящие к развитию адгезивного отита, 2 вариант перфоративный: развивающийся воспалительно-секреторный процесс приводит к перфорации барабанной перепонки, оторее и формированию хронического гнойного среднего отита. Хронический гнойный средний отит нужно рассматривать не как отдельную нозологию, а продолжение патологического процесса при незавершившемся ЭСО.

При преобладании вялотекущего воспаления ЭСО является продолжением острого среднего отита и обусловлен образованием порочного круга. Механизм процесса заключается в том, что неадекватное и необоснованное использование антибактериальных препаратов при лечении острого среднего отита приводит к сенсбилизации и снижению иммунной реактивности у пациентов, которое приводит к увеличению частоты респираторных вирусных заболеваний у этих пациентов с распространением процесса на среднее ухо. Формируется неперфоративный хронический средний отит. Особенности такого течения ЭСО являются: преобладание катарального вялотекущего воспаления слизистой оболочки по типу мукозного (3 стадия классического ЭСО); отсутствие или клиническая скоротечность 1 и 2 стадий.

Переход в 4 стадию при обеих формах протекает одинаково и связан с несвоевременностью диагностики и неадекватностью проводимого лечения.

Клинические симптомы Легкая и умеренная потеря слуха. Ощущение полноты или давления в ухе. Хлопающие или потрескивающие звуки в ушах. Трудности со слухом и пониманием речи, особенно в шумной обстановке. Иногда легкая боль в ушах или дискомфорт.

Диагностика экссудативного среднего отита основывается на данных анамнеза, эндоскопии, акуметрических и аудиометрических исследованиях, тимпанометрии и оценке функции слуховых труб. Использование увеличения и цифровой оптики (отомикроскопия, видеоотоскопия) значительно расширило возможности отоскопии на современном этапе. Абсолютным признаком ЭСО при отоскопии является обнаружение экссудата в барабанной полости без признаков выраженного воспаления. Экссудат может иметь вид жидкости соломенного или беловатого цвета, уровень которой варьирует в зависимости от положения головы больного. Нередко происходит ретракция, а иногда обнажается вся барабанная перепонка. По данным многих авторов, применение пневматической отоскопии позволяет диагностировать ЭСО с точностью до 70-79%. При проведении акуметрии и аудиометрии у больных с ЭСО в первую очередь обращают внимание на нарушение звукопроводения. Расстояние воздух-кость обычно составляет около 10-40 дБ и может быть одинаковым во всем диапазоне частот. В некоторых случаях

может выявляться более выраженная тугоухость смешанного характера. Однако нарушение костной проводимости выражено слабо и, по-видимому, связано с закупоркой лабиринтных окон жидкостью в барабанной полости.

Тимпанометрия и фонобарометрия являются «золотым стандартом» диагностики ОМЭ и дисфункции слуховых труб. На ранних стадиях заболевания можно выявить кривые типа «С» с пиковым отклонением в сторону отрицательного давления до -200 мм вод. ст.

Однако при наличии экссудата в барабанной полости чаще наблюдаются уплощенные кривые типа «В», «Г» и даже «F», акустический рефлекс не регистрируется.

В ряде случаев оптическая эндоскопия носоглотки проводится также с осмотром глоточного отверстия слухового прохода, что нередко позволяет установить механическую причину трубной дисфункции. Многие авторы также отмечают высокую информативность тубосонометрии при ЭСО, поскольку этот метод позволяет оценить проходимость слухового прохода независимо от подвижности барабанной перепонки. Кроме того, метод может быть применен как при интактной, так и при перфорированной барабанной перепонке, особенно после миринготомии и шунтирования барабанной полости. Это дает возможность использовать тубосонометрию для контроля эффективности консервативного и оперативного лечения ЭСО.

Последствиями несвоевременной диагностики, несвоевременного и/или неадекватного лечения ЭСО являются рубцовые, хронические дистрофические и воспалительные заболевания среднего уха, нередко сопровождающиеся стойкой тугоухостью, требующей хирургической или другой (в том числе электроакустической) коррекции. Среди прочего, сбой механизмов иммунной защиты, а также осложнения, длительное персистирование ЭСО, которое может быть обусловлено развитием заболевания, способствует социальной дезадаптации больных, особенно при возникновении заболевания в молодом возрасте. детей в период активного речевого становления и, соответственно, психоэмоционального и когнитивного развития (Martines F. et al., 2011; Williamson I., 2011; Robb P.J., Williamson I., 2016).

У детей младшего школьного возраста с наличием в анамнезе рецидивирующих ЭСО при центральных нарушениях слуха можно выявить в первые пять лет жизни даже при нормальном тональном слухе. Эти недуги, скорее всего, обусловлены нарушениями слуха, наличие которых в критическом для речи возрасте формирования приводит к нарушению нормального развития проводящих путей и центров слуховой системы. (Tomlin D., Rance G., 2014; Khavarghazai V. et al., 2016).

Лечение. В современной литературе часто обсуждается, в каких случаях следует лечить консервативно, а в каких хирургически. Среди хирургических средств наиболее эффективным в данном случае оказалась миринготомия с последующим введением тимпаностомической канюли. Эвакуация экссудата из среднего уха и восстановление вентиляции эффективно разрывают патогенный цикл ЭСО и сопровождаются значительным клиническим улучшением. Применяют также изолированную миринготомию и тимпанопунктуру с дренированием патологического экссудата и транстимпанальное введение противовоспалительных препаратов. Несмотря на хорошие отдаленные результаты, существуют определенные трудности в использовании таких методов лечения. Прежде всего, это необходимость общей анестезии, что связано с определенным процентом осложнений. Во-вторых, нарушение целостности барабанной перепонки у детей связано с риском послеоперационной оторреи (13%), тимпаносклероза (51%) и стойкой перфорации (40%). Эти факты вместе с высокой вероятностью самоизлечения при ЭСО позволяют предположить более ограниченное применение хирургического вмешательства. Поэтому приоритетом в лечении ПЭС является консервативное лечение, включающее применение десенсибилизирующих, антибактериальных, противоотечных, отхаркивающих, сосудосуживающих и ряда других препаратов, однако вопрос о применении каждой группы препаратов обсуждается давно,

поэтому, по данным Американской ассоциации отоларингологов, антибиотикотерапия эффективна в 14% случаев ПЭ, единственное, что можно с уверенностью сказать, это возможность назначения антигистаминных и деконгестантных средств. Учитывая, что дисфункция слухового прохода играет ключевую роль в патогенезе данного патологического состояния, целесообразно использование методов борьбы с трубной дисфункцией при консервативном лечении ЭСО. В прошлом было предложено множество методов восстановления вентиляционной функции слухового прохода. Однако наиболее распространенными являются: продувание слухового прохода по Политцеру и самопроизвольное продувание по методу Вальсальвы. Эти методы очень эффективны, но иногда их применение ограничено в связи с определенными индивидуальными, социальными и возрастными особенностями больного. Кроме того, при использовании часто бывает трудно контролировать открытие слухового прохода, особенно у детей. В таких случаях часто используются специально разработанные самонадувающиеся устройства слухового прохода. Оливу, соединенную с тонкостенной резиновой грушей, вводят с одной стороны в переднюю ноздрю. Вторую половину носа перекрывают, прижимая ноздрю к носовой перегородке. При продувании резиновой груши через оливы воздухом, выходящим из ноздрей, больной выполняет пробу Вальсальвы.

Давление в носоглотке повышается, слуховой проход открывается, а давление в среднем ухе становится равным атмосферному давлению. После завершения пробы воздух пассивно проходит из пули в полость носа, вновь повышая давление в носоглотке и вновь открывая слуховой проход. День, две недели. При этом допускается медикаментозная терапия в виде антигистаминных и деконгестантных средств по стандартным схемам. Эффективность лечения оценивают с помощью отомикроскопии и тимпанометрии в динамике. Одним из основных аргументов против использования самодренирующих устройств слухового прохода был теоретический риск переноса бактерий из носоглотки в среднее ухо и возможность перфорации барабанной перепонки. Клинические испытания показали, что только у 2% людей, получавших самонадувающиеся устройства для слухового прохода, возник острый средний отит по сравнению с 5,5% в контрольной группе; Ни у одного из детей не было перфорации мембраны. По данным специальной литературы, эффективность лечения составляет 52-63%.

Успех лечебных мероприятий ЭСО во многом зависит от следующих факторов: своевременности диагностирования экссудативного среднего отита, индивидуального подхода к лечению каждого пациента с учетом выявленных провоцирующих факторов и их коррекцией. Профилактика экссудативного среднего отита или серозного среднего отита включает принятие мер по снижению риска скопления жидкости в среднем ухе.

IQTIBOSLAR | СНОСКИ | REFERENCES:

1. Амонов Ш., Саидов С., Бахранов М. ЭКССУДАТИВНЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ-ВОПРОСЫ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА И ТЕРАПИИ //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 45-48.
2. Бурмистрова Т. В., Дайхес Н. А., Анташов А. В. Этиологические аспекты экссудативного среднего отита //Рос. оторинолар. – 2004. – №. 5. – С. 38-44.
3. Дроздова М. В., Преображенская Ю. С., Тырнова Е. В. Экссудативный средний отит у детей с хроническим лимфопролиферативным синдромом //Российская оториноларингология. – 2011. – №. 4. – С. 62.
4. Кодиров О., Насретдинова М., Хушвакова Н. Роль цитологического исследования в оценке локального иммунитета при экссудативном среднем отите //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2016. – №. 3 (89). – С. 36-38.
5. Магомедов М. М. и др. Экссудативный средний отит. Современные представления и

- актуальность проблемы //Вестник оториноларингологии. – 2012. – №. 5. – С. 93-97.
6. Новожилов А. А. и др. Обзор современных методов диагностики экссудативного среднего отита //Вестник оториноларингологии. – 2020. – Т. 85. – №. 3. – С. 68-74.
 7. Насретдинова М., Кодиров О., Хушвакова Н. Оптимизация консервативной терапии экссудативного среднего отита на фоне аллергического ринита у детей //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2017. – №. 3 (96). – С. 76-78.
 8. Насретдинова М., Кодиров О., Холбаев А. Объективные методы диагностики нарушения слуха у детей первых лет жизни //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2016. – №. 3 (89). – С. 60-63.
 9. Maksudov, D., Musurmanov, F., & Nodirhonov, S. (2021). Effectiveness of the complex treatment of odontogenic phlegmon of the maxillofacial region in patients. *Збірник наукових праць SCIENTIA*. вилучено із <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/10529>
 10. Маннанов, Ж., Мусурманов, Ф., & Абдуллажонова, Ш. (2022). Защитный фактор при оказании неотложной помощи у больных с флегмонами челюстно-лицевой области при covid-19. *Дни молодых учёных*, 1(1), 64–66. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/young-scientists/article/view/15058>
 11. Хайитов А. А. и др. Оптимизация одноэтапной санации носоглотки и барабанной полости при рецидивировании экссудативного среднего отита //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2018. – №. 1-8. – С. 81-84.
 12. Махкамова Н. Э. и др. Состояние ЛОР органов у детей с врождённой расщелиной губы и нёба //Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 14-18.
 13. Полатова Д. Ш., Мадаминов А. Ю., Рахимов Н. М. Значение экспрессии белков pd-11 и p53 при плоскоклеточной карциноме ротоглотки, ассоциированной с вирусом папилломы человека //Журнал биомедицины и практики. – 2022. – Т. 7. – №. 4.
 14. Яковлев В. Н., Кунельская Н. Л., Янюшкина Е. С. Экссудативный средний отит //Вестник оториноларингологии. – 2010. – №. 6. – С. 77-80.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000